

湿地温室气体减排

一、意义

湿地温室气体减排研究对减缓气候变化、保护生态及绿色转型至关重要，可通过植物泌氧、微生物作用等路径深入探索。

二、研究案例

1、Bioresource Technol 朱永官团队：水稻实时根系径向泌氧（RT-ROL）在湿地植物根际微生物降解污染物中的作用

通讯作者：中科院生态环境中心 朱永官

NMT 设备：植物-微生物互作机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PMP300）

NMT 活体生理检测仪（Physiolyzer[®]）（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

在缺氧和停滞的溶液条件下，通过在水稻根部附近放置氧微电极，发现了沿根部长度的详细氧转运模式。在不定根表面发现了氧气的吸收和外排（如图）。根冠和分生组织区域（根尖后 0.15 毫米）以约 $60 \text{ pmol}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速率消耗了大量的氧气。相反，伸长区和成熟区排出的氧气在距离尖端 20 毫米处达到最大值（ $40 \text{ pmol}\cdot\text{cm}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ）。然后在 60mm 以上的不定根周围检测到弱氧外排。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.14232903